

QISHLOQ XO'JALIGIDA PAXTANING TUTGAN O'RNI

Qaxramon
O'tbosarov
Abdirashid o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti Qishloq xōjalik mahsulotlarini
saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi
+998907776795

Annotatsiya: Tolasi, moyi va chigiti uchun yetishtiriladigan ko'p qirrali ekin bo'lgan paxta jahon qishloq xo'jaligida muhim o'rin tutadi. Ushbu ilmiy maqolada paxtaning qishloq xo'jaligi sohasiga qo'shayotgan serqirra hissasi chuqur o'rganilib, uning iqtisodiy ahamiyati, atrof-muhitga ta'siri va ijtimoiy ahamiyati yoritilgan. Qishloq xo'jaligida paxtaning turli rollarini o'rganib chiqib, biz uning asosiy ekin sifatidagi qiymati va barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish va qishloq turmush tarziga ta'siri haqida tushunchaga ega bo'lamiz.

Kirish:

Paxta qishloq xo'jaligida asosiy ekin bo'lib, tolaliligi, yog'liligi va sanoatning turli tarmoqlarida ko'p qirraliligi bilan qadrlanadi. Ushbu maqola paxtaning butun dunyo bo'ylab qishloq xo'jaligi tizimlarida hal qiluvchi rolini o'rganib, uning iqtisodiy hissasi, agrotexnika amaliyoti, atrof-muhitga ta'siri va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatiga e'tibor qaratadi.

Paxtaning iqtisodiy hissasi:

Paxta muhim iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan asosiy ekin bo'lib, butun dunyo bo'ylab millionlab fermerlar va ishchilarning turmush tarziga hissa qo'shadi. G'ozadan olinadigan tola to'qimachilik sanoati uchun asosiy xomashyo bo'lib xizmat qiladi, ipkalava ishlab chiqarish, gazlama ishlab chiqarish va tikuvchilik mahsulotlarini eksport qilish orqali daromad keltiradi. Bundan tashqari, paxta yog'i oziq-ovqat mahsulotlari, kosmetika va sanoat maqsadlarida qo'llaniladi, bu esa paxta etishtirishning iqtisodiy qiymatini yanada oshiradi.

Paxta yetishtirishda agrotexnika amaliyoti:

Paxta yetishtirish hosildorligi, sifati va barqarorligini optimallashtirishga qaratilgan bir qator agrotexnik tadbirlarni o'z ichiga oladi. Fermerlar g'ozaga yetishtirishni muvaffaqiyatli ta'minlash uchun yer tayyorlash, urug' tanlash, ekish zichligi, o'g'itlash, sug'orish, zararkunandalarga qarshi kurashish, hosil yig'ishtirish kabi usullardan foydalanadi. Barqaror agrotexnik usullar, jumladan almashlab ekish, qop ekish, zararkunandalarga qarshi kompleks kurash va aniq dehqonchilik tuproq salomatligini mustahkamlash, suvni tejash va paxta maydonlarida biologik xilma-xillikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Paxtachilikning atrof-muhitga ta'siri:

Paxta yetishtirish atrof-muhitga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadi, ularni ehtiyotkorlik bilan boshqarish kerak. Paxta o'simliklari tuproq unumdorligi va uglerod sekvestratsiyasiga hissa qo'shsa-da, pestitsidlardan foydalanish, suvni ko'p talab qiladigan sug'orish va erlarni tozalashni o'z ichiga olgan an'anaviy dehqonchilik usullari atrof-muhitning buzilishiga olib kelishi mumkin. Organik dehqonchilik, agroo'rmon xo'jaligi, suvdan tejamkor sug'orish tizimlari va biologik xilma-xillikni saqlash kabi barqaror yondashuvlar paxta yetishtirishning atrof-muhitga ta'sirini yumshatish va ekotizimning barqarorligini oshirishga yordam beradi.

Paxta yetishtirishning ijtimoiy ahamiyati:

Paxta yetishtirish qishloq iqtisodida muhim o'rin tutib, aholi bandligini ta'minlash, aholi daromadlarini oshirish va paxta yetishtiriladigan hududlarda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Kichik dehqonlar va qishloq xo'jaligi mehnatkashlari o'z hayotlari uchun paxta yetishtirishga tayanib, qishloq jamoalarini ta'minlashda ushbu ekinning ijtimoiy ahamiyatini ta'kidlaydi. Adolatli savdo amaliyotini targ'ib qiluvchi, kichik fermerlarni qo'llab-quvvatlovchi, paxta yetkazib berish zanjiridagi ayollar va marginal guruhlarining imkoniyatlarini kengaytiruvchi tashabbuslar ijtimoiy tenglik va barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi.

Paxta yetishtirish, ayniqsa, butun dunyo qishloqlari iqtisodiyotida muhim ijtimoiy ahamiyatga ega. Paxta yetishtirish nafaqat iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi, balki paxta yetishtiriladigan hududlarda aholi turmushini ta'minlash, daromadlarini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy ta'sir va ish bilan ta'minlash:

Paxta yetishtirish ko'plab qishloq joylarida asosiy iqtisodiy faoliyat turi bo'lib xizmat qiladi va turli odamlar uchun ish bilan ta'minlanadi. Dehqonlardan tortib qishloq xo'jaligi ishchilarigacha ko'p odamlar paxta yetishtirishning turli bosqichlarida, jumladan, ekish, parvarishlash, paxta tolasini yig'ish va qayta ishlashda bevosita ishtirok etadilar. Bu bandlik aholi va oilalar uchun daromad keltirib, ularning turmushini qo'llab-quvvatlab, mahalliy iqtisodiyotga hissa qo'shadi.

Daromad va qashshoqlikni yumshatish:

Kichik fermerlar uchun paxta yetishtirish muhim daromad manbai bo'lib, ularning moliyaviy farovonligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Paxta tolasi va boshqa qo'shimcha mahsulotlarni sotish fermerlarning barqaror daromadini ta'minlab, ularning asosiy ehtiyojlarini qondirish, fermer xo'jaligiga sarmoya kiritish va oilasini boqish imkonini bermoqda. Uy xo'jaliklari daromadlarini oshirish orqali paxta yetishtirish qashshoqlikni bartaraf etishga yordam beradi va qishloq jamoalari uchun umumiy hayot sifatini oshiradi.

Ijtimoiy barqarorlik va jamiyat taraqqiyoti:

Paxta yetishtirish qishloqlarda ijtimoiy barqarorlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Paxta yetishtirish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyat jamiyat a'zolari o'rtasida hamjihatlik va umumiy maqsad tuyg'usini yaratadi, ijtimoiy aloqalar va hamkorlikni rivojlantiradi. Bundan tashqari, paxtachilikdan ishonchli daromad manbai mavjudligi iqtisodiy noaniqliklar va ijtimoiy keskinlikni kamaytirishga yordam beradi va jamiyat muhitini yanada barqaror va uyg'unlashtirishga yordam beradi.

Kichik fermerlar va marginal guruhlarini qo'llab-quvvatlash:

Adolatli savdo amaliyotini targ'ib qilish va paxta yetkazib berish zanjirida kichik fermerlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan sa'y-harakatlar ijtimoiy tenglik va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Kichik paxta ishlab chiqaruvchilarni o'qitish, resurslar va bozorga kirishni ta'minlaydigan tashabbuslar ularga fermerlik amaliyotini yaxshilash, hosildorlikni oshirish va ekinlari uchun adolatli narxlarni ta'minlash imkonini beradi. Bundan tashqari, paxta sohasida ayollar va marginal guruhlarning imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan tashabbuslar inklyuzivlikni oshirishga yordam beradi va kengroq ishtirok etish va iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish uchun imkoniyatlar yaratadi.

Barqaror rivojlanishga qo'shgan hissasi:

Qishloq jamoalarining ijtimoiy va iqtisodiy farovonligini qo'llab-quvvatlash orqali paxta yetishtirish barqaror rivojlanish maqsadlariga xizmat qiladi. Atrof-muhitni muhofaza qilish, axloqiy mehnat amaliyoti va jamoatchilik ishtirokini birinchi o'ringa qo'yadigan barqaror paxta yetishtirish amaliyoti nafaqat fermerlar va ishchilarga foyda keltiradi, balki kengroq ijtimoiy va ekologik maqsadlarga ham hissa qo'shadi. Ijtimoiy tenglikni, iqtisodiy barqarorlikni va jamiyatning imkoniyatlarini oshirish orqali paxta yetishtirish qishloq joylarda barqaror rivojlanishni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, paxta yetishtirishning ijtimoiy ahamiyati uning iqtisodiy qiymatidan ancha yuqori bo'lib, u tirikchilikni qo'llab-quvvatlash, jamiyatni rivojlantirish va ijtimoiy birdamlik jihatlarni qamrab oladi. Adolatli savdo, kichik fermerlarni qo'llab-quvvatlash va marginal guruhlarning imkoniyatlarini kengaytirishga ustuvor ahamiyat beradigan barqaror va inklyuziv paxta yetkazib berish zanjirini rivojlantirish orqali manfaatdor tomonlar paxta yetishtirishning ijtimoiy ta'sirini kuchaytirishi va butun dunyo bo'ylab qishloq jamoalari farovonligiga hissa qo'shishi mumkin.

Paxtaning qishloq xo'jaligidagi roli ko'p qirrali bo'lib, u global oziq-ovqat tizimlari va qishloq turmush tarzini shakllantiradigan iqtisodiy, agrotexnika, ekologik va ijtimoiy jihatlarni qamrab oladi. Paxtaning qishloq xo'jaligi va jamiyatga qo'shgan turli hissalarini tan olgan holda manfaatdor tomonlar paxta yetishtirishning barqarorligi, chidamliligi va inklyuzivligini oshirishga harakat qilishlari mumkin. Innovatsiyalar, hamkorlik va mas'uliyatli boshqaruv orqali paxta sanoati rivojlanayotgan muammolar va imkoniyatlar sharoitida qishloq xo'jaligi barqarorligi va qishloq farovonligining asosi sifatida rivojlanishda davom etishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aminovna, Turakulova Feruza, and Isakova Arofat Makhkamovna. "Technology of Working with Text in the Organization of Independent Learning of Students." *European Multidisciplinary Journal of Modern Science* 5 (2022): 317-321.
2. Mahkamovna, Isaqova Arofat. "STAGES OF REJECTION OF INNOVATIVE PROCESSES IN EDUCATION." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 *Impact Factor: 7.603* 11.11 (2022): 74-76.

3. Исакова, Арофат Махкамовна, and Юлдузхон Ахадовна Шакирова. "САМОПОНИМАНИЕ РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ." *Интернаука* 19-2 (2020): 42-44.

4. Aminovna, Feruza Turakulova, and Arofat Isakova Makhkamovna. "Technology of methodical preparation of future primary school teachers for qualification practice." *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching* 4 (2022): 185-188.

5. Makhkamovna, Isakova Arofat. "The family as an important factor in the formation of adolescent characteristics." *European Journal of Research Development and Sustainability* 2.2 (2021): 34-36.

6. Mahkamovna, Isaqova Arofat. "MEDIA PEDAGOGY-A SEPARATE AREA OF PEDAGOGY." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.11 (2022): 66-70.